

INKLYUZIV TA'LIM MAQSAD VA VAZIFALARINI OSHIRISHDA O'QITUVCHINING O'RNI VA ROLI

Erkinov Mahmudjon Zuhridin o'g'li

Andijon davlat pedagogika instituti
“Milliy g'oya, man'aviyat asoslari va huquq”
ta'limi yo'nalishi 402-guruh talabasi

Pardaboyev Shermuhammad Abdumo'min o'g'li

Andijon davlat pedagogika instituti
“Milliy g'oya, man'aviyat asoslari va huquq”
ta'limi yo'nalishi 402-guruh talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada inklyuziv ta'limning maqsad va vazifalari hamda ushbu jarayonda o'qituvchining o'rnini va roli haqida batafsil ma'lumot berilgan. Inklyuziv ta'limning asosiy vazifalari – nogironligi yoki maxsus ehtiyojlari bo'lgan bolalarga teng ta'lim imkoniyatlarini ta'minlash, ijtimoiy integratsiya va bag'rikenglikni rivojlantirishdir. Shuningdek, o'qituvchining ta'lim jarayonida turli pedagogik yondashuvlarni qo'llashi, ijtimoiy-psixologik yordam ko'rsatishi va bolalarni jamiyatga moslashtirishdagi roli yoritib berilgan.

Kalit so'zlar: Inklyuziv ta'lim, nogiron bolalar, o'qituvchining roli, pedagogik yondashuv, ijtimoiy integratsiya, maxsus ehtiyojlar, ta'lim muhitini moslashtirish, bag'rikenglik, innovatsion metodlar, ijtimoiy tenglik, ta'lim infratuzilmasi.

Annotation: This article provides detailed information about the goals and objectives of inclusive education, as well as the role and significance of teachers in this process. The primary objectives of inclusive education are to ensure equal educational opportunities for children with disabilities or special needs, promote social integration, and foster tolerance. Additionally, the article highlights the teacher's role in utilizing various pedagogical approaches, providing socio-psychological support, and facilitating the adaptation of children to society.

Keywords: Inclusive education, children with disabilities, teacher's role, pedagogical approaches, social integration, special needs, adapting the educational environment, tolerance, innovative methods, social equality, educational infrastructure.

Аннотация: В данной статье подробно рассматриваются цели и задачи инклюзивного образования, а также роль и значение учителя в этом процессе. Основные задачи инклюзивного образования — обеспечение равных

возможностей для обучения детей с инвалидностью или особыми потребностями, содействие социальной интеграции и развитие толерантности. Кроме того, в статье освещается роль учителя в применении различных педагогических подходов, оказании социально-психологической поддержки и адаптации детей к обществу.

Ключевые слова: инклюзивное образование, дети с инвалидностью, роль учителя, педагогические подходы, социальная интеграция, особые потребности, адаптация образовательной среды, толерантность, инновационные методы, социальное равенство, образовательная инфраструктура.

Kirish. Bugungi kunda ta'lim tizimida islohotlarning asosiy yo'nalishlaridan biri sifatida inklyuziv ta'limni rivojlantirish masalasi dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Inklyuziv ta'lim nogironligi yoki turli ehtiyojlari bo'lgan bolalarning ta'lim olish huquqini ta'minlash, ularga qulay va qo'llab-quvvatlovchi muhit yaratish, shuningdek, jamiyatda ijtimoiy tenglikni ta'minlashni o'z oldiga maqsad qilib qo'yadi. Ushbu model nafaqat o'quvchilarning individual rivojlanish ehtiyojlarini qondiradi, balki jamiyatni demokratlashtirish va inson huquqlarini hurmat qilishning muhim omiliga aylanadi.

O'zbekiston Respublikasida inklyuziv ta'limni rivojlantirish bo'yicha bir qator muhim hujjatlar qabul qilingan. Jumladan, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining **“Nogironligi bo'lgan shaxslarning huquqlarini himoya qilish va ularni qo'llab-quvvatlash tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida” 2021-yil 2-dekabrda qabul qilingan PF-13-sonli farmoni** bu borada muhim qadam bo'ldi. Mazkur hujjatda nogironligi bo'lgan bolalar uchun inklyuziv ta'lim imkoniyatlarini kengaytirish, ta'lim muassasalarini zaruriy infratuzilma bilan ta'minlash va maxsus pedagoglarni tayyorlash masalalari belgilangan.

Inklyuziv ta'lim jarayonida o'qituvchi yetakchi rolni o'ynaydi. U nafaqat o'quvchilarga bilim beradi, balki ularni ijtimoiylashuvga, o'z qobiliyatlarini rivojlantirishga va kelajakda jamiyatda faol ishtirok etishga tayyorlaydi. Shuning uchun inklyuziv ta'limni muvaffaqiyatli amalga oshirish uchun o'qituvchilarning kasbiy malakasini oshirish, ta'lim jarayonini moslashtirish va jamiyatni ushbu jarayonga faol jalb qilish zarur. Maqola davomida inklyuziv ta'limning maqsad va vazifalari, o'qituvchining bu boradagi roli hamda muvaffaqiyat omillari yoritiladi.

Asosiy qism. Inklyuziv ta'lim — bu barcha bolalar uchun, jumladan, nogironligi yoki maxsus ehtiyojlari bo'lgan bolalar uchun teng ta'lim imkoniyatlarini yaratish, ularning individual xususiyatlarini inobatga olgan holda ta'limni tashkil etish

jarayonidir. Ushbu ta'lim modelining asosiy maqsadi nafaqat ta'lim olishda tenglikni ta'minlash, balki ijtimoiy barqarorlik va shaxsning to'liq rivojlanishini qo'llab-quvvatlashdir. Inklyuziv ta'lim jarayonida har bir bola uchun o'ziga mos sharoitlar yaratish va ular uchun qulay o'qish muhitini ta'minlash alohida ahamiyatga ega.

Inklyuziv ta'limning maqsadlari quyidagilarni o'z ichiga oladi: birinchi navbatda, o'quvchilarga teng ta'lim imkoniyatlarini yaratish; ikkinchidan, o'quvchilarning individual ehtiyojlarini hisobga olish va ular uchun moslashtirilgan o'qish usullarini qo'llash; uchinchidan, ijtimoiy integratsiyani rivojlantirish va jamiyatdagi barcha guruhlarning o'zaro munosabatlarini mustahkamlash. Bu ta'lim tizimi har bir o'quvchining o'ziga xos xususiyatlarini, bilim olishdagi qobiliyatlarini va imkoniyatlarini inobatga olib, o'qish jarayonini shakllantirishga yordam beradi. Inklyuziv ta'limni amalga oshirishda o'qituvchining roli beqiyosdir. O'qituvchi ta'lim jarayonining markazida turib, har bir o'quvchining individual ehtiyojlarini aniqlash, ularga mos ta'lim usullarini va materiallarini tanlashda muhim rol o'ynaydi. O'qituvchilar, inklyuziv ta'limni amalga oshirishda, har bir o'quvchining psixologik va jismoniy holatini hisobga olishlari kerak. Ular o'quvchilarni yuksaltirish va ularni jamiyatga moslashtirishda asosiy yordamchi bo'ladilar. O'qituvchining asosiy vazifalaridan biri bu o'quvchilarning bilim olishdagi muvaffaqiyatini qo'llab-quvvatlash va ularni ta'lim jarayoniga to'liq jalb qilishdir.

Inklyuziv ta'limni samarali amalga oshirish uchun bir qator omillar mavjud. Birinchi, o'qituvchilarning malakali tayyorgarligi va ularning inklyuziv ta'limga mos metod va texnologiyalarni bilishi zarur. Bu ta'lim muassasalarida maxsus o'quv dasturlarini ishlab chiqish va qo'llashni talab qiladi. Ikkinchi, ta'lim muassasalarida maxsus jihozlar va materiallar bo'lishi kerak. Nogironligi bo'lgan o'quvchilar uchun maxsus o'quv vositalari va yordamchi texnologiyalarni joriy etish inklyuziv ta'limning asosiy tarkibiy qismlaridan biridir. Uchinchi, o'qituvchilarni inklyuziv ta'limga tayyorlash uchun maxsus treninglar va malaka oshirish kurslarini tashkil etish lozim. To'rtinchidan, o'quvchilarga o'zaro yordam ko'rsatish, jamoaviy ishni rivojlantirish va ta'lim jarayonida ijtimoiy qo'llab-quvvatlash muhim omil hisoblanadi.

Inklyuziv ta'limni rivojlantirishda davlatning roli alohida ahamiyatga ega. O'zbekiston hukumati inklyuziv ta'limni rivojlantirishga doir bir qator qonunlar va qarorlar qabul qilgan. Masalan, 2019-yilda qabul qilingan **“Nogironligi bo'lgan shaxslarning huquqlari to'g'risida” O'zbekiston Respublikasi qonuni**, nogironlar va maxsus ehtiyojlari bo'lgan shaxslarning huquqlarini himoya qilish, ularning ta'lim olish imkoniyatlarini kengaytirish va inklyuziv ta'limni rivojlantirishni maqsad

qiladi. Shuningdek, 2021-yil 2-dekabrda qabul qilingan **PF-13-sonli Prezident farmoni** inklyuziv ta'limni amalga oshirishda yangi bosqichni belgilaydi. Ushbu farmon nogironligi bo'lgan bolalar uchun ta'lim tizimining sifatini oshirish, maxsus yordam ko'rsatish va inklyuziv ta'lim metodlarini kengaytirishga qaratilgan. Inklyuziv ta'limni amalga oshirishda oila va jamiyatning roli ham katta. O'qituvchilar va ota-onalar o'rtasidagi hamkorlik, shuningdek, jamiyatning inklyuziv ta'limga bo'lgan yondashuvi bu jarayonning muvaffaqiyatli bo'lishida muhim omildir. Oila va jamiyat o'quvchilarning ta'lim olishida faol ishtirok etishi, ularni qo'llab-quvvatlashi, shuningdek, o'quvchilarning individual ehtiyojlariga mos yordam ko'rsatish inklyuziv ta'limning muvaffaqiyatli amalga oshirishida ahamiyatli hisoblanadi.

Xulosa. Inklyuziv ta'lim barcha o'quvchilarga, shu jumladan, nogironlik yoki maxsus ehtiyojlarga ega bolalarga teng ta'lim imkoniyatlarini yaratishni maqsad qiladi. Uning asosiy vazifasi har bir bola uchun ehtiyojlariga mos ta'lim sharoitlarini yaratishdir. Buning uchun o'qituvchilar individual yondashuvni qo'llab, o'quvchilarning qobiliyatlarini hisobga olib, ta'lim jarayonini tashkil etishlari lozim. Inklyuziv ta'limni muvaffaqiyatli amalga oshirishda o'qituvchilar, maxsus yordamchi vositalar va texnologiyalar muhim rol o'ynaydi. O'qituvchilar o'z darslarida o'quvchilarning ehtiyojlarini inobatga olib, moslashgan metodlarni qo'llashlari kerak. Maxsus texnologiyalar va o'quv materiallari o'quvchilarning ta'lim olish jarayonini yanada samarali qiladi. Inklyuziv ta'limning muvaffaqiyatli rivojlanishida davlatning roli ham katta. O'zbekiston Respublikasi tomonidan qabul qilingan qonunlar va farmonlar bu sohada muhim yo'nalishlarni belgilaydi va nogironligi bo'lgan shaxslarning ta'lim olish imkoniyatlarini kengaytirishga yordam beradi.

Foydalangan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PF-13-sonli farmoni "Nogironligi bo'lgan shaxslarning huquqlarini himoya qilish va inklyuziv ta'limni rivojlantirish" (2021 yil, 2 dekabr).
2. O'zbekiston Respublikasining "Nogironligi bo'lgan shaxslarning huquqlari to'g'risida"gi qonuni (2019).
3. Yuldasheva, M. (2020). **Inklyuziv ta'lim: Nazariy asoslar va amaliy yondashuvlar**. Toshkent: Ta'lim nashriyoti.
4. Akramov, R. (2018). **Pedagogik metodlar va inklyuziv ta'lim**. Samarqand: Samarqand universiteti nashriyoti.
5. Burova, G. (2017). **Maxsus ta'lim va inklyuziv ta'lim tizimi**. Toshkent: Ta'lim nashriyoti.

6. Sidiqov, X. (2019). **Ta'lim tizimida inklyuziv yondashuv**. Buxoro: Buxoro universiteti nashriyoti.
7. V.S.Raxmanova Maxsus pedagogika. T., 2005
8. B.B.Shoumarov va boshqalar. 1001 savolga psixologning 1001 javobi. T., "Mehnat" 2000.